

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА БЕДАНИНГ «ҚОРАҚАЛПОҚ-15» НАВИНИ БАҲОРГИ МУДДАТДА ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Бердикеев Б.Б., ²Сейтбаев Р.С., ³Бердикеев Д.Б.

¹“Озуха экинлар селекцияси ва уруғчилиги” лабораторияси мудир, ҚҚДИТИ.

²қ.х.ф.ф.д., “Агротехника ва тупроқ унумдорлиги” лабораторияси мудир, ҚҚДИТИ.

³мустақил тадқиқотчи, ДДЭИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933335>

Аннотация. Беданинг Қорақалпоқ-15 нави эртапишар нав бўлиб, ўсиш даври, уруғининг пишиб етилишигача 100-110 кун. Қўк масса ҳосили 260-300 ц/га ва уруғ ҳосили 3,5-5,0 ц/га ни ташиқил этади. Қишлоғга бардошлилиги 70,0-78,6%. Пояси ётиб қолмайди, механизм билан йиғишга қулай, касалликларга ва зараркунанда ҳашоратларнинг зарар келтиришига ўртача бардошли.

Калим сўзлар: беда, Қорақалпоқ-15 нави, етиштириш технологияси, ерини экишга тайёрлаш, экиш, сугориш, озиқлантириш, касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш, ҳосилни йиғиш.

Аннотация. Сорт люцерны Каракалпак-15 раннеспелый, период вегетации до созревания семян 100-110 дней. Урожайность зеленой массы 260-300 ц/га, а урожайность семян 3,5-5,0 ц/га. Зимостойкость 70,0-78,6%. Стебель не полегает, приспособлен к механизированному уборке, сравнительно устойчив к болезням и повреждениям вредителями.

Ключевые слова: люцерна, сорт Каракалпакская-15, технология выращивания, подготовка земли к посеву, посев, полив, подкормка, борьба с болезнями и вредителями, сбор урожая.

Abstract. The Karakalpak-15 alfalfa variety is early-maturing, with a growing season of 100-110 days before seed maturation. The yield of green mass is 260-300 c/ha, and the seed yield is 3.5-5.0 c/ha. Winter hardiness is 70.0-78.6%. The stem does not lie down, is adapted to mechanized harvesting, and is relatively resistant to diseases and damage by pests

Key words: alfalfa, Karakalpakskaya-15 variety, cultivation technology, preparation of land for sowing, sowing, watering, fertilizing, disease and pest control, harvesting.

Аҳамияти. Беда (*Medicago sativa* L.) кўп йиллик ем-хашак экинларига мансуб бўлиб, у бир жойда 5 йилгача етиштирилади.

Республикамизда кузатилаётган сув танқислигини юмшатиш, чорва молларини тўйимли, ширали озуқа билан таъминлаш билан бир қаторда тупроқ унумдорлигини ошириш деҳқончилигимиздаги асосий муаммолардан биридир. Бу мақсадга эришишда албатта беда экиннинг ўрни беқиёсдир.

Беда чорва учун энг муҳим, тўйимли озуқалардан бири ҳисобланади. У турли тупроқ ва об-ҳаво шароитларига муваффақиятли мослаша олади. Беда бошқа озуқа экинлари ва сабзавотларга қараганда серҳосил, яшил озуқа миқдорига бой ва гектаридан 2000-2500 кг протеин олиш мумкин бўлган ўсимликдир.

Беда нафақат чорва учун тўйимли озуқа, балки ерни алмашлаб экиш учун ҳам жуда муҳимдир. Беда уруғи таркибидаги протеин миқдори 22,5-24,0 %, ёғ миқдори 2,8-3,0 % ва клетчатка миқдори 24,5-25,6%. [2].

Беданинг Қорақалпоқ-15 нави эртапишар нав. Пояси ётиб қолмайди, тик ўсади, туплаши яхши, поясининг буйи биринчи уроқгача 75-90 см, иккинчи уроқгача кузда ўрим олдида 60-70 см гача ўсади. Ўсиш даври: экишдан биринчи ўримгача 60 кун, баҳорги ўниб чиқишидан уруғининг пишиб етилишигача ўсиб ривожланиш даври 100-110 кун. Кўк масса ҳосили 260-300 ц/га ва уруғ ҳосили 3,5-5,0 ц/га ни ташкил этади. Қишловга бардошлилиги 70,0-78,6%. Пояси ётиб қолмайди, механизм билан йиғишга қулай, касалликларга ва зараркунанда ҳашоратларнинг зарар келтиришига ўртача бардошли. [1].

Қорақалпоқ-15 навини етиштириш технологияси. Беда турли тупроқ шароитидаги ерларда ўсиши мумкин, лекин нейтрал ёки сал ишқор реакцияли ва текис рельефга эга майдонлар беда учун қулай ҳисобланади. Беда жуда шўрланган, ботқоқ ва оғир ўтказувчан лойли тупроқларда яхши ривожланмайди.

Шўр ювиш ва ерни экишга таёрлаш: Қорақалқоғистон Республикаси тупроқ иқлим шароитидан келиб чиқиб, беда экиш учун ажратилган майдонларни шўрланганлик даражасини инобатга олган ҳолда камида 2 марта шўр ювиш талаб этилади. Экин майдонларини шўрини ювишда сувдан унумли фойдаланишга доир барча агротехник тадбирлар тизимли равишда амалга оширилади. Бунда дастлаб ариқ ва коллектор-дренаж тизимлари тозаланиши лозим. Шўр ювишни енг аввало ўрта ва юқори шўрланган ерлардан бошлаш зарур. Шўрланган ерларда шўрланиш даражасига қараб бостириб суғориш орқали шўр ювиш ишлари амалга оширилади.

Эрта баҳорда ер тобига келиши биланоқ ерларни тишли борона воситасида кетма-кет икки маротаба бороналаш, кенг базисли текислагич билан ер юзасини текислаш, мола билан бостириш лозим. Ерларни сифатли текислаш ва молалашга алоҳида эътибор бериш зарур.

Экиш: Беданинг “Қорақалпоқ-15” нави баҳор ва куз ойларида экилади. Қорақалқоғистон Республикаси шароитида баҳорги экиш муддати март ойининг учинчи ун кунлиги ва апрель ойининг биринчи ун кунлигида экиш тавсия этилади.

Уруғлар бегона ва карантин ўтлар, айниқса, зарпечак уруғидан яхшилаб тозаланган, намлиги 13-14 % ва унувчанлиги камида 93-95 % атрофида бўлиши керак. Беда уруғи майда бўлганлиги сабабли ёғоч қириндиси, кум ёки қуруқ тупроқ билан аралаштирилгани маъқул.

Беда уруғини экишдан олдин 12 соат давомида намланади. Экиш меъёрлари тўла қоплама экишда 14-18 кг/га, аралаштириб экишда эса 6-8 кг/га беда уруғи, 8-10 кг/га бошқа қилтиқсиз донли ва ўт (буғдой, арпа, судан ўти ва бошқалар) экинлари уруғлари сарфланади. Баҳорги экишда уруғлар 3-4⁰С ҳароратда униб чиқа бошлайди.

Нав уруғларини ёз-куз ойларида экиш вақти, агар суғориш имконияти мавжуд бўлган тақдирда энг мақбул муддат 15 августдан 5 сентябргача ҳисобланади. Бедани қалин эккан маъқул, бунда улар тез униб чиқиб бегона ўтларнинг ўсишига имкон бермайди.

Беда маҳсус тор қаторли сеялкада экилади, кичик ерларга эса қўл билан сепиб экилади. Сеялкада экилганда қатор ораси 12,5 см, баъзан 25 см ҳам бўлиши мумкин.

Беда уруғи майда бўлганлиги сабабли, уруғ тугунчаси нозик бўлади. Агар жуда саёз экилса, тупроқдан нам қочиб ўсимлик ривожланиши сусаяди. Жуда чуқур экилганда уруғ қувватсизланиб униб чиқишга қийналади. Шу сабабли беда экиш учун мўлжалланган

майдон текис ва сифатли тайёрланиши лозим. Уруғлар тупроқ шароитига қараб 0,5 – 3 см чуқурликгача экилади. Ўртача оғир тупроқларда 1-2 см чуқурликда, оғир тупроқларда 0,5-1 см, енгил тупроқларда эса 2-3 см чуқурликка экиш тавсия этилади.

Беда уруғи икки босқичда, дастлаб экин майдони бўйламаси бўйлаб, сўнг қолган қисми кўндаланг ҳолатда, яъни икки маротаба сочилади. Сўнг уруғ устидан бораналанади.

Ўғитлаш: Ўртача ҳосилдор ерларда бедани озиклантиришда 100-150 кг/га фосфор, 60-100 кг/га калийли ўғитлар солиш тавсия этилади. Ушбу солинадиган ўғитларнинг 2/3 қисми дастлабки ерни хайдашда берилади ва қолган қисми экишдан олдин режалаштирилган азотли ўғит билан бирга солинади. Шўрланган ерларга 30 т/га гўнг 2,5 т/га оҳак (СаО) билан аралаштириб солиш тавсия этилади. Кальций тупроқнинг рН ни нейтраллаштириб беда илдиз тизимини ривожлантиради ва туганак бактерияларининг шаклланишида жуда зарур ҳисобланади.

Чорва гўнгини ер хайдашдан аввал солиш керак Кузги шудгорлаш пайтида гектарига 20-40 тонна чириган гўнг, 100-150 кг фосфор, 60-70 кг калий солинади. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, шўри ювиладиган майдонларда минерал ўғитларнинг йиллик нормасини кузги шудгорлаш олдидан фақат бир қисми (1/3 қисми) ни ерга берган маъқул. Яхшиси, эрта баҳорда экиш олдидан минерал ўғит ерга киритилса, мақсадга мувофиқ бўлади.

Бегона ўтлардан тозалаш: Ёш беда ниҳоллари учун бегона ўтлар зарарли бўлиб, бедани секин ривожланишига олиб келади. Агар беда бошқа ўтлар билан аралаштирилмасдан экилса, бегона ўтлар унда кучли ривожланиб, улар бедани босиб кетади. Шунинг учун бегона ўтлар бедадан баланд ўсиб кетганда, уларни бедага зиён етмайдиган ҳолатда ўриб ташлаш керак. Шундай қилинганда бир йиллик бегона ўтлар нобуд бўлади, беда эса эркин ўса бошлайди. Беда даласидаги бегона ўтлар кўпайиб кетса, бегона ўтлар турига қараб мутахассислар билан маслаҳатлашган ҳолда бегона ўтларга қарши самарали кимёвий воситалар қўлланилади.

Бегона ўтлардан **Сарик чирмовиқ** (*Cuscuta sp*) беда учун энг зарарли паразит ўсимликдир. Беданинг бўйи 15-20 см га етганда далани назоратга олиш талаб этилади, чунки айнан шу даврда сарик чирмовиқ пайдо бўла бошлайди. Назорат пайтида даланинг чегара жойларини ҳам назорат қилиш керак, сабаби, сарик чирмовиқ қўшни даладан қишлоқ хўжалик техникалари орқали ёки ҳайвонлар томонидан кириб келиши мумкин.

Сарик чирмовиқ пайдо бўлганда, уни зудлик билан йўқотиш зарур. Сарик чирмовиқ гуллашдан аввал зарур чоралар кўрилиб йуқ қилинса муаммо бутунлай бартараф этилади. Аксинча, гуллаб уруғласа, йил давомида ва беда вегетацияси даврида катта муаммо келтириб чиқаради. Сарик чирмовиққа қарши **Имазетафир** (*imazethapyr*) препарати билан гектарига 2 литрдан ишлов бериш бедани асраб қолишга ёрдам беради.

Беда даласини парвариш қилиш - беданинг бирданига ва тўлиқ гуллаши иккинчи йилда бошланади. Иккинчи йил баҳорда беда экилган дала енгил бороналаниши лозим, кузда эса кучлироқ бороналанади. Учинчи йил баҳорида бир неча марта ва кучли тарзда амалга оширилади, кузда бу тадбир тақрорланади. Ҳар йили шундай қилиш лозим. Бунда тупроқ юза қатламнинг юмшатилиши натижасида тупроқда намлик сақлаб қолинади ва янги шохларни шакллантиради, ўсишини тезлаштиради ва ёшартиради.

Сугориш - бедадан юқори ҳосил олишнинг энг муҳим шартидир. Эндигина униб чиққан ниҳолнинг илдизи тупроқнинг юза қатламида ривожланади. Шу туфайли етарли намликни сақлаш учун далаларни оз-оз меъёр билан тез-тез сугориб туриш талаб этилади.

Бедани биринчи бор суғоришга ўсимликларнинг бўйи 10-12 см га етганда киришилади ва биринчи йили экилган бедазорларнинг дастлабки ўримгача 2-3 марта суғориш керак.

Беда қурғоқчиликка чидамли экин бўлиб, дастлабки йили ўртacha сувга талаби 540 мм дан 580 мм гачани ташкил қилади. Кейинги йил мавсумларида эса 670 мм дан 730 мм гача сув талаб қилади. Илдиз отиш ва барг шаклланиши даврида беда кўп сув талаб қилади. Бедадан 1кг пичан етиштириш учун 430 литр сув зарур бўлади.

Беда зараркунандалари ва уларга қарши курашиш тадбирлари – бедага асосан фитонормус, клоп ва соровчи ширалар (тля) кучли зарар келтиради.

Соровчи ширалар - беданинг биринчи йилги ёш ниҳолларига ва барглар шаклланиш даврида кучли зарар келтиради. Сўрувчи ширалар кўпайиб, бедага кучли зарар келтирганда ўсимлик нобуд бўлади.

Клоп зараркунадаси - бедани зарарлаганда беда бошоғи 30-60 % гача оқариб зарарланади, кўк масса ҳосили 30-40 % гача ва уруғи ҳосили 40-60 % гача камаяди.

Фитонормус зараркунадаси – беданинг кучли зараркунадаси ҳисобланади. Беданинг барча ривожланиш фазаларида зарар келтиради. Иккинчи йилги бедаларга гуллаш даврида 20-30%, 3-5 чи йилги бедаларга эса шоналаш ва гуллаш даврида 80-100% зарар келтиради ва ўсимлик нобуд бўлади.

Беда зараркунадаларидан ҳимоя қилишда биологик ва кимёвий воситалар қўлланилади. Кимёвий воситалардан инсектицидлар: Delphos – 36% 0,5 л/га (10 литр сувга 10 гр), Nurell – 55% ем.к. 0,5 л/га (10 литр сувга 10 гр), Каратэ КЭ (500 г/л), Карбофос-500 КЭ (500 г/л) препаратлари билан ишлов берилади. Биологик усул билан ҳимоялашда беда даласига биомахсулотларни юбориш орқали курашиш мумкин.

Беда касалликлари ва уларга қарши курашиш тадбирлари – бедага илдиз чириш ва микоплазмоз касалликлари катта зарар келтиради.

Илдиз чириши касаллиги - беданинг ниҳолларидаги ёш баргларида сарғиш доғлар пайдо бўлади. Иккинчи ва кейинги йилларда касаллик ёзнинг июнь-июль ойларида пайдо бўлиб беда поялари, баргларида зарар келтиради ва беданинг кўк масса ва уруғлик ҳосилига катта зарар келтиради. Илдиз чириши касаллигига қарши бедани парваришlash ва агротехник тадбирларни ўз вақтида ва сифатли ўтказиш йўли билан курашиш мумкин.

Микоплазмоз касаллиги – беданинг ўсишига зарар келтириб, поя бўйи қарлик бўлиб, асосий поя бўйи 20-30 см дан юқори ўсмайди. Касаллик вируслари беда даласига ҳар-хил ҳашоратлар орқали келади. Шунинг учун беда даласи ҳашоратларга қарши беда ниҳолларида дастлабки барглари пайдо бўлиши даврида ва вегетация даври охирида инсектицид фосфамиди 40%, КЭ билан 0,5 кг/га меъёрда ишлов берилиши зарур.

Йигим-терим ишлари: Бедани ўриш гуллашнинг бошланиш фазасида, охиргиси эса совуқ бошланишидан тахминан 30 кун олдин ўтказилади. Беда шоналаш даврининг бошланишида ўрилганда, у фойдали моддаларининг етарли захирасини тўплашга улгурмайди, шу сабабли янги новдаларнинг ўсиб чиқиши поя ҳисобидан бўлади ва беда пояси нозикланиб, ҳосилдорлик камаяди. Бедадан кўк масса олиш учун 2-4 ва ундан кўп марта ўрилади, ўриш оралиқлари 35-40 кун. Бедани 4-5 марта ўриб олишда гектаридан 600-800 центнер кўк масса, 50-120 центнер пичан (куруқ масса) ҳосили етиштириш мумкин. Иккинчи йилдан беда 2 маротаба урилса 2,5-3,5 ц/га уруғлик етиштирилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хожасов А., Утепбергенов А., Абдуллаев Б. Организация сортового семеноводство люцерны в Каракалпакстане. //Вестник Каракалпакского Академий наук Республики Узбекистан. 2017. №5. -б.59.
2. Юлдашева Х.С. Люцерна. Ташкент. Изд. Меҳнат. 1990. -с.222